

ЎЗБЕК ФРАЗЕОЛОГИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАРАҚҚИЁТИ

Термиз давлат университети
Жумаев Бегали Худоймуродович

Аннотация. Ушбу мақолада фразеологик бирликларнинг ўрганилиш тарихи, шаклланиши, фразеологик бирликларнинг паремалардан фарқли, ўхшаш жиҳатлари, фразеологик бирликларнинг семантик ва структур ҳамда фразеологик бирликларнинг лисоний хусусиятлари фактик мисоллар асосида таҳлилга тортилган.

Abstract. This article is analyzed the history and formation of phraseological units, different and similar aspects of phraseological units, semantic and structural features of phraseological units and linguistic features of phraseological units are analyzed based on factual examples.

Абстрактный. В данной статье на фактических примерах анализируются история и формирование фразеологизмов, различные и сходные стороны фразеологизмов, семантические и структурные особенности фразеологизмов и лингвистические особенности фразеологизмов.

Калит сўзлар: фразеологизм, фразеология, ўзбек фразеологияси, фразеологик норма, фразеологик шаклланиш, компонент таҳлил, фразеологизмларнинг функционал-семантик хусусиятлари.

Key words: phraseology, phraseology, Uzbek phraseology, phraseological norm, phraseological formation, component, functional-semantic devices of phraseology.

Ключевые слова: фразеология, фразеология, узбекская фразеология, фразеологическая норма, фразеологическое образование, компонент, функционально-семантические средства фразеологии.

Маълумки, ўзбек фразеологиясининг назарий масалалари дастлаб Е.Д.Поливанов ишларида ўртага қўйилган эди. У рус ва айрим Шарқ тиллари фразеологиясини ўрганди ва шу асосда фразеологияни мустақил лингвистик соҳа сифатида ажратиш ҳақида фикр билдирди.

Е.Д.Поливановнинг таъкидлашича, янги шаклланадиган фразеология соҳаси лексикологияга нисбатан худди синтаксис морфологияга нисбатан эгаллаган ўринда бўлиши лозим. “Синтаксисга тенг келувчи янги соҳанинг шаклланишига эҳтиёж сезилмоқда,- деб ёзган эди. Е.Д.Поливанов, - лекин синтаксис сўз бирикмаларининг умумий тилларини, хусусиятларини ўрганса, янги шаклланадиган соҳа лексемаларнинг ўзаро муносабати асосида юзага келадиган бирикмаларнинг конкрет, индивидуал (лексик) маъно хусусиятлари билан шуғулланади”¹.

Е.Д.Поливанов янги шаклланадиган соҳани фразеология ёки идиоматика деб номлаган эди². Ўзбек фразеологиясининг асосий муаммоларини илмий жиҳатдан ўрганиш ишлари бошланганига қирқ йилдан ошди. 50-йилларгача фразеология ҳали ўзбек тилшунослиги таркибида мустақил соҳа сифатида шаклланиб етмаган эди. Бу даврда фразеологияга доир дастлабки маълумотлар, турғун бирикмаларга оид илк назарий фикрлар грамматика ва стилистикага, айрим ўзбек шоирлари, ёзувчиларининг бадиий маҳорати тадқиқига бағишланган ишларда кўзга ташланади. Бундай ишлар А.Фитрат, Ғози Олим Юнусов, А.Ғуломов, У.Турсунов, А.К.Боровков, Ф.Камол, Х.Зариф, В.Абдуллаев, Н.Маллаев сингари машҳур тилшунос ва адабиётшунос олимларнинг қаламига мансуб эди. Жумладан, А.Саъдий, В.Абдуллаев, Н.Маллаев каби адабиётшуносларнинг Алишер Навоий асарларида турғун бирикмалар, халқ ибораларининг қўлланилишига оид фикрлари ҳозир ҳам ўз қимматини сақлаб келмоқда.

Ўзбек фразеологиясига доир дастлабки ишлар XX асрнинг 50- йиллар бошида юзага келди. Улар қаторига Ш.Раҳматуллаев, Я.Д.Пинхасов, А.Шомаксудов, М.Хусаиновларнинг номзодлик диссертацияларини киритиш мумкин³.

Бу ишларда ўзбек тилидаги ФБлар академик В.В.Виноградовнинг структурал-семантик таснифи асосида таҳлил этилади, ФБлар фразеологик бутунликлар, фразеологик чатишмалар ва фразеологик қўшилмаларга ажратилади. Шунингдек бу

¹ Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. – М.: 1931. – С. 61-119.

² Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. – Л.: 1928. – С. 60-61

³ Раҳматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. АҚД. – М.: 1952. – 16 с.; Пинхасов Я.Д. Фразеологические выражения в языке произведений Хаида Алимджана. АҚД. – Ташкент, 1953. – 19 с.; Шамаксудов А.Ш. Язык сатиры Муками (лексика и фразеология). АҚД. – Ташкент, 1956. – 18 с.; Хусаинов М. Фразеология прозы писательницы Айдын. АҚД. – Самарканд, 1959. – 18 с.

ишларда ўзбек тилида якка сўзлардан иборат образли иборалар ҳам мавжудлиги таъкидланган. Масалан, Ш.Раҳматуллаевнинг номзодлик диссертациясида *сўфи, қиёмат, қиёматда, охиратда, латта, тузламоқ, қовурмоқ* сингари кўчма маъноси асл, бошланғич маъносидан узоқлашиб, ўзаро омонимлик даражасига етган ёки асл, тўғри маънода қўлланишини деярлик йўқотиб, кўчма маънодагина ишлатиладиган сўзлар фразеологик ёки идиоматик сўзлар деб аталган эди⁴.

Ш.Раҳматуллаев ўзининг идиоматик сўзлар ҳақидаги фикрини янада ривожлантириб, ишнинг яна бир ўрнида *она карнай, одамови, нонкўрлик, жонкуяр, жонкуярлик, тилёглама, тилёгламачилик, узунқулоқ, иккиюзлама, ўзбошимча, ўзбошимчалик, сансалорлик, миш-миш, ҳаспўшламоқ, бичиб-тўқимоқ, ман-манлик* каби тил бирликларини этимологик жиҳатдан кўшма сўзга тенг идиоматик сўзлар деб таҳлил қилганди⁵. Лекин ўзбек фразеологиясига оид бу ишлардаги энг катта нуқсон шундаки, уларда тилимизнинг бой ва серқирра фразеологик тизимига В.В.Виноградов таснифи нуқтаи назаридангина ёндошилади, туркий тилларнинг, жумладан ўзбек тилининг ўз ички табиати инобатга олинмайди.

Я.Пинхасов, А.Шомақсудов, М.Ҳусайновларнинг ишларида эса умумхалқ фразеологизмлари билан индивидуал-автор фразеологизмлари ўртасидаги чегара аниқ кўзга ташланмайди, тадқиқотнинг соф лингвистик йўналиши билан адабиётшунослик, бадиий-услубий йўналиши аралаштирилади.

Бу ишлардаги ана шундай нуқсонлар ўз вақтида У.Турсунов⁶, А.Коклянова⁷лар томонидан ҳам алоҳида қайд этилган эди. Агар Ш.Раҳматуллаевнинг номзодлик диссертацияси ўзбек тилидаги феъл фраземаларнинг грамматик хусусиятларини ўрганиш ишини бошлаб берган бўлса, олим 1966 йилда ҳимоя қилинган докторлик диссертацияси, шу асосда эълон қилинган “Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари” (1966) номли монографияси билан ўзбек тилидаги фраземаларни

⁴ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 52.

⁵ Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 93-94.

⁶ Турсунов У.Т. Состояние и задачи изучения фразеологии узбекского языка // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 8-9.

⁷ Коклянова А.А. О границах фразеологии тюркских языков // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 99-101.

луғавий бирлик сифатида ўрганишни асослади. Бу ишда фраземалардаги кўп маънолилиқ, маънодошлиқ, вариация, антонимия, шаклдошлиқ ҳодисалари бой фактик материал (ўттиз мингдан ортиқ карточка) таҳлили асосида чуқур тадқиқ этилиб, фраземаларнинг луғавий бирлик сифатидаги бошқа белги-хусусиятларини текширишга йўл очилган.

Ш.Раҳматуллаевнинг “Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари” номли монографиясида фразеологик синонимлар таҳлилидан кейин чиқарган қуйидаги илмий хулосаси ҳар жиҳатдан асосли: “Ҳар бир фразеологик синонимга тўғри ва тўлиқ характеристика бериш учун уни синонимия уяси ичида олиб, бошқа синонимлари билан қиёслаб ўрганиш зарур. Бунда синонимлар турли-туман нуқталардан текширилади, улар орасидаги ўхшашлик ҳам, фарқлар ҳам таъкидланади. Синонимлар орасида фарқлар қанча оз бўлса, уларни нутқда бир-бирининг ўрнида ишлатишга имконият ортади ва, аксинча бўлса, бундай имконият озаяди. Қай даражада бўлмасин, синонимларни ўзаро алмаштиришга йўл қўювчи контекст мавжуд бўлади. Бундай алмаштириш билан ниманидир йўқотилади, нимагадир эга бўлинади. Худди ана шу “нималардир” синоним ибораларнинг ҳар бирига тилда яшаш ҳуқуқини беради”⁸.

Ишнинг кейинги бобида фразеологик вариация ҳодисаси ўрганилади. Бунда олим фразеологик вариацияни фразеологик синонимиядан фарқлашга алоҳида диққат қилади. Ш.Раҳматуллаевнинг талқинича, ҳар қандай фраземани фразеологик вариант дейиш учун қуйидаги белгилар инобатга олиниши лозим:

1) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар турли-туман лексик, грамматик ўзгартишлар туфайли бири иккинчисидан ўсиб чиққан бўлиши, барчаси бир манбага, бир асосга бирлашуви лозим.

2) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар асосида айни бир образ ётиши лозим (бу образнинг вариантларга кўра сўниш сўнмаслигидан, қай даражада ўқилишидан қатъий назар).

⁸ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 131

3) Вариантлар деб қаралувчи қурилишлар айна бир маънони англатиши лозим (улар ўзаро маънонинг кучли-кучсизлигида, нутқий, стилистик белгиларида фарқ қилиши мумкин).

4) Ўзаро ўсиб чиққан вариантлар қурилишида умумий лексик компонент бўлиши шарт (икки ва ундан ортиқ иборанинг қурилишида умумий лексик компонентнинг мавжуд бўла олишидан қатъий назар)⁹.

Умуман олганда, Ш.Раҳматуллаев тўғри таъкидлаганидек, “вариантлашиш туфайли бир ибора бошқа бир иборага айланмайди, бир иборага хос образ бирлиги, маъно бирлиги сақланади. Вариантлашиш туфайли юз берадиган ўзгаришлар ибораларга хос яхлитликни емирмайди, парчаламайди, балки иборага хос яхлитлик доирасида, шу яхлитлик йўл қўйган даражада воқе бўлади.

Ш.Раҳматуллаев монографиясининг яна бир характерли томони унда фразеологик омонимларни фразеологик паронимлар ва фразеологик параформалардан фарқлашга интилишдир. Олимнинг талқинига кўра, ўзаро фразеологик омонимлар ва фразеологик паронимлар, шунингдек фразеологик омоформалар ва фразеологик параформалар бир-бирга шу қадар ўхшаш бўладики, улардан бири ўрнига иккинчисини хато ишлатиб юбориш мумкин. Агар иборалар ўзаро таркибидаги бирор сўз-компоненти билангина фарқ қилса, уларни фразеологик паронимлар деб юритиш мумкин. Масалан, *кўнгл(и)ни кўтармоқ - кўнгл(и) кўтарилди ва кўнгл(и)ни тоғдай кўтармоқ - кўнгл(и) тоғдай кўтарилди* каби.

Агар баъзи иборалар бири иккинчисида йўқ грамматик шаклланиш системасига эга бўлса, фразеологик параформалар ҳақида гапириш мумкин бўлади. Масалан, *жон(и) кирди - жон(и)ни киргизмоқ ва жон кирди - жон киргизмоқ* кабилар.

Ана шу анжумандан кейин юзага келган илмий мақолаларда ўзбек тили фраземаларининг ҳосил бўлиши, грамматик хусусиятлари, синтактик вазифаси, ибора компонентларининг тартиби каби масалалар ўрганилган эди¹⁰. Худди ана

⁹ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 145.

¹⁰Раҳматуллаев Ш. Об одной особенности грамматической структуры фразеологических единиц в современном узбекском языке // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ. новая серия, выпуск 106. - Самарканд: 1961. – С. 86-98; Раҳматуллаев Ш. О преобразовании грамматического строения у именных фразеологических единиц // Научные труды ТашГУ, выпуск 211, языкознание. - Ташкент, 1962. – С. 225-230; Ҳайитметов К. Фразеологик бирликларда сўз тартиби масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966, 2-сон, 49-53-бетлар; Умаров Э. “Ҳазойин-ул-маоний”даги фразеологизмларнинг чегараси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1968, 2-сон, 65-66-бетлар ва бошқалар.

шундай ишлар ўзбек фразеологиясининг назарий ва амалий жиҳатдан ривожланиши учун замин бўлди.

Ҳамдўстлик мамлакатлари тилшунослигида бўлганидек, туркийшуносликда, жумладан ўзбек тилшунослигида ҳам фразеология доираси ҳозирги кунга қадар **кенг** ва **тор** маънода тушунилмоқда.

Фразеологияни кенг маънода тушунувчи олимлар унинг таркибига **мақоллар, маталлар, афоризмлар** ва бошқа типдаги турғун бирикмаларни киритадилар; тор маънодаги **фразеология** эса *тер тўкмоқ, хамирдан қил сузургандай, дунёни сув босса, тўпигига чиқмаслик* каби кўчма маъноли турғун боғланмаларни ўрганиш билан чекланадилар.

Ш.У.Раҳматуллаев фразеология доирасини тор маънода тушуниб, ўзбек тили фраземаларини академик В.В.Виноградов ишлаб чиққан структурал-грамматик тасниф асосида ўрганишга интилади. Буни олимнинг иборага берган куйидаги изоҳидан ҳам сезиш мумкин: *Ибора мустақил туркумга мансуб биттадан ортиқ сўздан таркиб топган бир бутун семантик ҳамда грамматик бирлик сифатида гавдаланади. Ибора лугавий маъно англатиши учун хизмат қилади.*

Шунга кўра *ибора лугавий бирлик ҳисобланади ва у сўз билан қаторга қўйилади.* Масалан, *кўнглидан ўтказмоқ* ибораси *ўйламоқ* сўзи англатган маънони, *кўнгли жойига тушди* ибораси эса **тинчимок** сўзи англатган маънони, *эти суягига ёпишган* ибораси эса озғин, қотма сўзлари англатган маънони билдиради. Бу ибораларда биттадан ортиқ сўз ўз маъно мустақиллигини йўқотгани ҳолда бир умумий маъно марказига бўйсунди, иборадан бир бутун ҳолда англашиладиган маънони гавдалантириш учун хизмат қилади. Иборадан англашиладиган маъно таркибидаги сўзларга хос лексик маъноларнинг оддий (арифметик) йиғиндиси бўлмай, устама маъно сифатида, шу билан бир вақтда кўчма маъно сифатида гавдаланади”¹¹.

¹¹ Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. – Б. 7-8.

Ғ.Саломов ўзбек тилшунослиги учун ғоят долзарб муаммолардан бири фраземалар таржимаси билан махсус шуғулланди, шу мавзуда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди¹², бир неча монографик тадқиқотлар яратди¹³.

Олим ўз ишларида “**фразеологик ибора**”, “**идиома**”, “**ибора**” каби атамалардан синоним сифатида фойдаланади, бундай тил бирликларини мақол, маталлардан фарқлашга интилади.

Ғ.Саломовнинг таъкидлашича, *Мақол - халқ ақл-идрокининг маҳсули, унинг ҳукми, кўп асрлик тажрибалари мажмуи, турмушдаги турли воқеа-ҳодисаларга муносабатининг ифодасидир.*

Мақол кундалик ҳаётда, кишиларнинг бир-бирлари билан муомалада бўлиши жараёнида туғилади. Халқ мақоли - халқнинг мулкидир. Мақол қайғуси - халқ қайғуси, мақол ғзаби - халқ ғзаби, мақол кулгиси - халқ кулгиси ва мақол кинояси - халқ кинояси демакдир. Мақол ишлатмаган биронта халқ, мақол ижод қилмаган биронта тил йўқ. “Дунёда тилсиз халқ бўлмагани каби, мақолсиз тил ҳам йўқ”, - деб кўрсатади татар ёзувчиси Ноқий Эсанбат¹⁴.

Агар мақол - турмушда синалган, маълум эзгу, тугал, умумий маъно англатувчи, ихчам бир шаклдаги халқ ҳикмати бўлса, “матал нарса ва ҳодисаларни образли ифодаловчи, тилда кенг ишлатиладиган ибора ва нутқ оборотларидир. *Матал сўзловчининг ўз нутқи мазмунига муносабатини ифодалайди. Матал кишининг хотирасида осонлик билан сақланиб қолади*”¹⁵.

Олим ўзининг “Таржима назарияси асослари” асарида мақол, матал ва идиомани фарқлашга хизмат қилувчи қуйидаги схемани келтиради:

Мақол	Матал	Идиома
-------	-------	--------

¹² Саломов Ғ.Т. Лексико-фразеологические вопросы художественного перевода (принципы перевода пословиц, поговорок и идиом с русского на узбекский язык). АКД. – Ташкент: 1964. – 31 с.

¹³ Саломов Ғ. Мақол ва идиомалар таржимаси. - Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1961. - 162 б.; Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). – Тошкент, Фан, 1966. – Б. 237-340.

¹⁴ Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). Тошкент, Фан, 1966. – Б. 256.

¹⁵ Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). –Тошкент, Фан, 1966. – Б. 258.

Сўзловчи нодон бўлса, тингловчи доно керак. Бир йигитга етмиш хунар оз. Дўстинг учун захар ют	Ўзини ака, эчкисини така демоқ. Бургага аччиқ қилиб, кўрпани куйдирмоқ. Қўйнини пуч ёнғоқ билан тўлдирмоқ.	Тарвузи қўлтиғидан тушмоқ. Оёғини қўлига олиб қочмоқ. Онасини учқўрғондан кўрсатмоқ.
---	---	---

Бу ишда олим “фразеологизм” атамасининг мазмунини ниҳоятда кенг тушунади, унинг таркибига мақол, матал ва идиомалар мазмунини киритади: “Фразеологизм (мақол, матал ва идиомалар)нинг маъноси контекст ичида очилади. Бинобарин, муайян иборанинг маъносини очиш учун уни контекст ичида олиб қараш лозим. Тўғри, икки ёки бир нечта тилда ҳам шаклан, ҳам мазмунан, ҳам маъновий тарафдан айнан мувофиқ келадиган мутлақ эквивалентлар ҳам топилади”¹⁶.

Тадқиқотчи олим А.Э.Маматов қатъий қилиб айтганидек, ”фразеологияни “кенг” ва “тор” маънода тушуниш нотўғри, уни битта маънода тушуниш керак. Улар қандай тил бирликлари деб тасниф қилинишидан қатъий назар, афоризмми, мақол ёки маталми, турғун сўзлашув формулаларими, “қанотли сўзлар”ми, хуллас, агар улар фразеологизмнинг биз берган таърифига мос тушса, ундаги талабларни бажара олса, яъни тузилиши жиҳатидан сўз бирикмасига ёки гапга тенг бўлган, образли, умумлашган маъно англатадиган, лексик элементлари қисман ёки тўлиқ кўчма маънога эга бўлган, луғатларда қайд этилган ҳар қандай турғун лексик-семантик бирликлар фразеологик бирликлар доирасига киритилиши шарт”¹⁷.

Масалан, Х.Ҳолиёров “Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари” мавзuidaги номзодлик ишида сўз бирикмаларини фраземалардан ва бошқа тил бирликларидан фарқлашга интилади. Олимнинг фикрича, “ФБ эркин сўз бирикмалари каби нутқ жараёнида ҳосил қилинмайдилар, балки тилда илгаридан

¹⁶ Саломов Ғ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 118.

¹⁷ Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991. – Б. 212.

мавжудлиги билан характерланади. Думини хода қилмоқ, аммаминг бузоғи каби бирликларни сўзловчи “дум”, “хода”, “қилмоқ”, “амма”, “бузоқ” сўзларини бириктириш билан нутқ жараёнида ҳосил қилмасдан, балки шу бирликларнинг синонимлари бўлган қочди, анқов сўзларини қандай қўлласа, шундай тайёр ҳолда қўллай берадилар.

Демак, ФБларнинг маъно ташувчи бир уюшма сифатида қўлланилиши уни айрим сўзга яқинлаштирувчи ва эркин сўз бирикмасидан фарқловчи асосий белгисидир”¹⁸.

А.Абдуллаев тилимизда мавжуд бўлган *қўлга олмоқ, қўл қўймоқ, овоз бермоқ, бола кўрмоқ, тилдан қолмоқ, кўздан йўқолмоқ, ишдан чиқмоқ, тилга олмоқ, овозга қўймоқ* каби ФБларни “бошқарув асосида юзага келган бирикмалар” деб ҳисоблайди. Муаллифнинг фикрича, улар давр ўтиши билан сўз ҳолига келиб, бир тушунчани ифодаловчи восита бўлиб қолганлар; бундай бирикмаларда синтактик муносабат йўқолганлиги туфайли булар синтактик бирикма доирасидан ҳам чиқиб қолган¹⁹.

У.Турсунов, Ж.Мухторовлар ҳам “Ҳозирги замон ўзбек тили” номли қўлланмасида *қулоқ сол, назар ташла, кўнгил қўй* сингари феъл фраземаларни қўшма феъллар сифатида талқин этган эдилар²⁰

Бу олимлар ўзларининг ана шу фикрларига Ш.Раҳматуллаев билан ҳамкорликда нашр этилган “Ҳозирги ўзбек адабий тили” асарида бирмунча аниқликлар киритишга интиланлар. Бунга ишонч ҳосил қилиш учун “Ҳозирги ўзбек адабий тили” асарининг уч нашридаги фикрларни қиёслаб кўришнинг ўзи кифоя: “Булардан ташқари, от ва отлашган сўзлар билан қўй, чиқар, ол, боғла, кўр, тут, кечир, ташла каби феълларнинг бирикишидан тузилган фразеологик бирликларни ҳам шартли равишда қўшма феъл ҳисоблаш мумкин: кўнгил қўй, ном чиқар, дам ол, умид боғла, бола кўр, йўл тут, қўлга ол, кун кечир, қадам ташла, фикрга кел, кўздан кечир, йўлга сол кабилар. Бундай феъл бир ёки бир неча от билан бирика олади. Бу хил

¹⁸ Холиёров Х. Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари. Номзодлик диссертацияси. – Самарқанд, 1966. – Б. 52-53.

¹⁹ Абдуллаев А. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида сўз бирикмаларини ўрганиш масаласига доир // Алишер Навоий номидаги ЎзДУ асарлари, янги серия, 77-чиқиши. – Самарқанд, 1958. – Б. 112.

²⁰ Турсунов У., Мухторов Ж. Ҳозирги замон ўзбек тили. Морфология. – Самарқанд: СамДУ нашри, 1960. – Б. 138.

бирликларнинг маъноси таркибидаги элементларнинг тўғри маъносидан келиб чиқмайди, ҳар икки сўздан яхлитлигича кўчма маъно англашилади”²¹.

Қ.Холиқов “Ҳозирги ўзбек тилида ҳаракат феъллари” мавзуидаги номзодлик диссертациясида йўлга тушмоқ, қўлга олмоқ типидagi ФБларни “ҳаракат феълли кўшма сўзлар” қаторига киритган эди²².

Шунингдек, ўзбек фразеологияси бўйича илмий ишлар ҳақида Р.Қўнғуров ва С.Каримовларнинг “Ўзбек тили стилистикаси ва нутқ маданияти”(Самарқанд,1984), С.Каримов ва Т.Жўраевнинг “Ўзбек тили услубияти ва нутқ маданияти” (Самарқанд, 2001), А.Э.Маматовнинг “Нутқ маданияти ва тил нормасига оид ишларнинг библиографик кўрсаткичи”(1- қисмлар, Тошкент, 1990), “Шавкат Раҳматуллаев” (Тошкент, 2006), “Бекмурод Йўлдошев” (Самарқанд, 2007), “Ҳамдам Бердиёров” (Самарқанд, 2008) номли бир қанча библиографияларда ҳам муҳим маълумотлар мавжуд.

Юқоридаги таҳлиллардан таъкидлаш жоизки, ўзбек фразеологиясини ўрганишнинг ҳозирги аҳволи мамлакатимиз тилшуносларининг бу соҳада сезиларли ютуқларни қўлга киритганлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Коклянова А.А. О границах фразеологии тюркских языков // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. – Самарқанд, 1961. – С. 99-101.
2. Маматов А.Э. Ҳозирги замон ўзбек адабий тилида лексик ва фразеологик норма муаммолари. – Тошкент, 1991. – 292 б.
3. Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. – Л.: 1928. – С. 60-61
4. Поливанов Е.Д. За марксистское языкознание. – М.: 1931. – С. 61-119.

²¹ Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б.88.

²² Халиков К. Глаголы движения в современном узбекском языке, АКД. - Самарқанд, 1967. – С.10-27.

5. Рахматуллаев Ш. О преобразовании грамматического строения у именных фразеологических единиц // Научные труды ТашГУ, выпуск 211, языкознание. - Ташкент, 1962. – С. 225.
6. Рахматуллаев Ш. Об одной особенности грамматической структуры фразеологических единиц в современном узбекском языке // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ. новая серия, выпуск 106. - Самарканд: 1961. – С. 86-98.
7. Рахматуллаев Ш.У. Основные грамматические особенности образных глагольных фразеологических единиц современного узбекского языка. АКД. – М.: 1952. – 16 с.
8. Рахматуллаев Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Фан, 1966. – Б. 131
9. Рахматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 52.
10. Рахматуллаев Ш. Ҳозирги замон ўзбек тилидаги образли феъл фразеологик бирликларнинг асосий грамматик хусусиятлари. Номзодлик диссертацияси. – Москва, 1952. – Б. 93-94.
11. Саломов Ғ. Мақол ва идиомалар таржимаси. - Тошкент, ЎзФА нашриёти, 1961. - 162 б.
12. Саломов Ғ. Тил ва таржима (бадий таржиманинг умумфилологик ва баъзи лингвистик масалалари). Тошкент, Фан, 1966. – Б. 256.
13. Салямов Г.Т. Лексико-фразеологические вопросы художественного перевода (принципы перевода пословиц, поговорок и идиом с русского на узбекский язык). АКД. – Ташкент: 1964. – 31 с.
14. Турсунов У., Мухторов Ж., Рахматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1975. – Б. 7-8.
15. Турсунов У.Т. Состояние и задачи изучения фразеологии узбекского языка // Вопросы фразеологии, Труды СамГУ, новая серия, выпуск 106. - Самарканд, 1961. – С. 8-9.

16. Холиёров Х. Ҳозирги замон ўзбек тилида от сўз бирикмалари. Номзодлик диссертацияси. – Самарқанд, 1966. – Б. 52-53.
17. Хусаинов М. Фразеология прозы писательницы Айдын. АҚД. – Самарқанд, 1959. – 18 с.
18. Ҳайитметов К. Фразеологик бирликларда сўз тартиби масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966.
19. Шамаксудов А.Ш. Язык сатиры Муками (лексика и фразеология). АҚД. – Ташкент, 1956. – 18 с.

